

DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER AÇISINDAN

LİDERLİK STİLLERİ ALGISI:

SAĞLIK ÇALIŞANLARI ÖRNEĞİ

Aydan YAVUZ ÖZTÜRK¹

<https://orcid.org/0000-0003-0747-0921>

Muhammet Fatih TURAN²

<https://orcid.org/0000-0003-0237-9627>

Özet

Küresel ilişkiler yoğunlaştıkça artan rekabetçi ortam ve yaşanan teknolojik, ekonomik ve sosyo-kültürel değişiklikler organizasyonların başarısında etkin rolü olan faktörleri artırmıştır. Söz konusu faktörlerden biri de liderin uyguladığı tarzıdır. Liderlik stilleri ile ilgili geçmişten günümüze kadar çeşitli teoriler öne sürülmüştür. Bilinen temel liderlik stillerine (dönüşümcü, sürdürümcü ve serbest bırakıcı tarzları) ilişkin algıda demografik değişkenlerin etkilerinin incelenmesi literatüre katkı sağlayacaktır. Bu çalışmanın amacı, cinsiyet, yaş, eğitim, pozisyon, çalıştığı birim ve şehir bakımından liderlik algılarında farklılaşma olup olmadığını belirlemektir. Aynı zamanda bulgular doğrultusunda önerilerde bulunmaktadır. Çalışmada anket yoluyla 305 personelden toplanan veriler bağımsız örneklem t testi, korelasyon ve MANOVA yöntemleriyle analizleri yapılmıştır. Araştırmanın sonuçları, çalışanların pozisyonlarına göre liderlik algılarının farklılaştığını ortaya çıkarmıştır. Ancak, cinsiyetin, yaşın, eğitim düzeyinin, çalıştığı birimin ve çalıştığı/yaşadığı şehrin liderlik stili algılarını anlamlı bir şekilde etkilemediğini göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Demografik değişkenler, Liderlik stilleri, Dönüşümcü liderlik, Sürdürümcü liderlik, Serbest bırakıcı liderlik.

¹ Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı Doktora Programı Öğrencisi, aydanyavuz6110@gmail.com

² Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı Doktora Programı Öğrencisi, muhammetfatih@odu.edu.tr

PERCEPTION ON LEADERSHIP STYLES IN TERMS OF DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS: THE CASE OF HEALTHCARE STAFF

Abstract

As global relations intensify, the increasing competitive environment and technological, economic and socio-cultural changes increased the factors that have an active role in the success of organizations. One of these factors is the style of the leader. Various theories developed about leadership styles from past to present. Examining the effects of demographic variables on the perception of known basic leadership styles (transformational, transactional and laissez-faire styles) will contribute to the literature. The aim of this study is to determine whether there is a differentiation in leadership perceptions in terms of gender, age, education, position, unit and city. At the same time, it is to make suggestions in depend on the findings. In the study, the data collected from 305 personnel by the way a questionnaire were analyzed with independent sample t-test, correlation and MANOVA methods. The results of the research revealed that the leadership perceptions of the employees differ according to their positions. However, it showed that gender, age, education level, the unit where they work and the city where they work/live don't significantly affect their perceptions of leadership style.

Key Words: Demographic variables, Transformational leadership, Transactional leadership, Laissez-Faire leadership.

GİRİŞ

Başarısız bir liderlik stili uygulanan organizasyonlar verimsizlik, pazar paylarını kaybetme veya olumsuz bir organizasyon imajı oluşturma durumuna düşebilir (Pearson, Misra, Clair, Mitroff, 1997, s. 54; Peker, Aytürk, 2000, s. 88). Etkili bir liderlik ile problemlerin üstesinden gelen organizasyonlar varlığını sürdürebilecek hatta rekabetçi üstünlük sağlayacaktır (Akım, 2005: 5; İbrahimoglu, 2011, s. 731; Düzgün, 2020, s. 492). Çalışanları üzerinde etkili ve onlara vizyon kazandıran ve ilham kaynağı olan, yenilikçi ve yaratıcı potansiyelerrini değerlendiren liderler daha başarılı olurlar (Tağraf, Arslan, 2003, s. 159; Aksu, 2009, Çakmak, Dinçer, 2020, s. 3328). Proaktif davranan bazı liderler organizasyonlarını ileriye taşıyabileceklerdir. Bu sebeple liderler organizasyonlarda kilit rolü oynamaktadırlar (James, Wooten, 2004). Liderlik algısı bakımından liderlik stilleri ve demografik değişkenlerin ilişkisine dair araştırmalarda da farklı sonuçlar elde edilmiştir. Önceki çalışmalarda dönüşümcü liderlik ile cinsiyet (Tatlah, Quraishi, Hussain, 2010, s. 658-660; Sürücü, Yeşilada, Maşlakçı, 2018, s. 91), medeni durum (Sürücü vd., 2018, s. 91-92), yaş (Rehan, Khan, Khan, 2016, s. 4; Alenazi, Muenjohn, McMurray, 2017, s. 25; Sürücü vd., 2018, s. 92), iş deneyimi (Sürücü vd., 2018, s. 92), eğitim düzeyi (Alenazi vd., 2017, s. 25) ve pozisyon (Tatlah vd., 2010, s. 658-660) değişkenleri arasında anlamlı farklılaşma olduğunu belirlemişlerdir. Buna karşın,

cinsiyetin (Kao, Craven, Kao, 2006, s. 42-44; Rehan vd., 2016, s. 4), medeni durumun (Alenazi vd., 2017, s. 25), yaşı, iş deneyiminin ve eğitimin (Kao vd., 2006, s. 42-44; Tatlah vd., 2010, s. 660; Jonesa, Bekhet, 2015, s. 139) ve pozisyonun (Kao vd., 2006, s. 44) dönüştürücü liderlik ile anlamlı bir şekilde farklılaşmadığı da ortaya çıkmıştır. Araştırmalarda sürdürücü liderlik açısından yapılan incelemelerde cinsiyetin (Rehan vd., 2016, s. 4; Sürücü vd., 2018, s. 92), medeni durumun (Sürücü vd., 2018, s. 92), yaş ve iş deneyiminin (Kao vd., 2006, s. 42-44; Rehan vd., 2016, s. 4; Sürücü vd., 2018, s. 92), eğitimin (Alenazi vd., 2017, s. 25) ve pozisyonun (Kao vd., 2006, s. 44) sürdürücü liderlik ile anlamlı bir şekilde farklılaştığı görülmüştür. Ancak yapılan araştırmalarda sürdürücü liderliğin cinsiyet (Kao vd., 2006, s. 44; Tatlah vd., 2010, s. 660), medeni durum (Alenazi vd., 2017, s. 25), yaş ve iş deneyimi (Tatlah vd., 2010, s. 660; Jonesa, Bekhet, 2015, s. 139; Alenazi vd., 2017, s. 25), eğitim düzeyi (Jonesa, Bekhet, 2015, s. 139) ve pozisyon (Tatlah vd., 2010, s. 660) değişkenleri ile arasında anlamlı farklılaşma olmadığı bulgusuna ulaşılmıştır.

Bu çalışmanın amacı, demografik özelliklerin liderlik stillerine göre liderlik algısını etkileyip etkilemediklerini incelemektir. Literatürde yer alan çalışmalar küresel olarak çok farklı bölgeler ve farklı kültürlerde yapılmış ve bu çalışmalar demografik özellikler ve liderlik algısı ile ilgili çok farklı sonuçlar ortaya koymuştur. Ancak konjunktürel olarak son yıllarda karşılaşılan sorunlu durumlarda liderlik stilleri algısı kapsamında yeterli çalışmaya rastlanmamıştır. Farklı kültürlerde ve liderliğe en çok ihtiyaç duyulan ve liderlik kapasitesinin daha çok ortaya çıktığı salgın döneminde sağlık çalışanları ile yapılan bu çalışma literatüre önemli katkılar sağlamıştır.

3

1. KAVRAMSAL ÇERÇEVE

1.1. Liderlik ve Liderlik Stilleri

Liderlik kavramı ve liderlik türleri sürekli güncellenmiş, yeni liderlik türleri ve davranış boyutları geliştirilmiştir. Bu nedenle liderlik kavramının çok farklı tanımları yapılmıştır (Jackson, Sakuma, DeVol, 2015, s. 40). Liderlik adanmışlık, motivasyon ve tutku gerektirir (Elwell, Elikofer, 2015, s. 312). Liderlik yeteneği, belirlenmiş vizyon ve amaçlara ulaşmak için başkalarını etkilemeye dayanır (Bass, 1985; Yukl, 2002). Liderlik stili ve etkinliği kişilik (Elwell, Elikofer, 2015, s. 312; Jackson vd., 2015, s. 40), etnik köken, sınıfsal geçmiş (Jackson vd., 2015, s. 40) ve kültürel yapısı (Parry, Proctor-

Thomson, 2002, s. 376; Vilas-Boas, Davel, Bispo, 2018, s. 16) etkilenmekle birlikte liderlerin astlarına yansıttıkları liderlik stratejileri ve bu lider kişinin sahip olduğu nitelikler içerisinde pek çok değişkeni barındırmakta ve farklı sonuçlara ulaşılmaktadır (Halis, Guliyev, 2019, s. 161). Liderlik, organizasyondaki aktörler (takipçiler) arasında karşılıklı bağlılıkla iş birliğini ve paylaşımı yapan, biçimlendiren ve geliştiren aynı zamanda ortak hedefler için onların kişisel niyetlerini, yeteneklerini ve mesleki birikimlerini kanalize etmede merkezi bir aktivite olarak görülmektedir (Vilas-Boas vd., 2018, s. 9). Liderlik stilleri klasik liderlik çalışmalarında üretim/görev odaklı (Likert, 1967) ve çalışan ve ilişkiler odaklı (Fleishman, Harris, 1962) olmak üzere iki bağımsız davranış boyutu olarak belirlenmişken daha sonra üretim/görev boyutu sürdürücü ve çalışan ve ilişkiler boyutu da dönüşücü olarak kavramlaştırılmıştır (Burns, 1978, Bass, 1985; Sellgren vd., 2006, s. 349). Kişileri ortak bir hedefte birleştiren liderlik, öncelikli olarak insanları anlamayı, dinlemeyi, sorunlar ve kişilerin beklentileri ile ilgilenmeyi ve çözümler üretmeyi amaçlamaktadır. Ortak hedef ve amaçlar doğrultusunda bir araya gelen kişileri yönlendirme ve yönetme becerileri gerektiren liderlik aynı zamanda planlama, koordinasyon ve örgütlenme gibi örgütsel faaliyetlere de ihtiyaç duymaktadır. Liderler geleceğe yönelik belirli amaçlar oluşturmalı ve kişileri bu amaçları gerçekleştirme hedefi doğrultusunda güdülemelidir (Akım, 2005, s. 49). Bu anlamda yöneticilerin benimsedikleri liderlik stilleri, çalışan kişiler ile iletişim ve etkinliği önemli düzeyde etkilemektedir. Uygun olan liderlik stilini benimseyen lider, etkili bir iletişim ile motivasyon yöntemlerini kullanarak başarıya ulaşabilmektedir (Demirtaş, 2000, s. 38).

4

1.2. Dönüşücü (Transformasyonel) Liderlik

Burns (1978) tarafından dönüştürücü (transforming) liderlik olarak literatüre giren liderlik stili ve kavramı (Bass, 1985) tarafından dönüşücü (transformational) liderlik olarak dönüştürülmüştür (Roberts, 1985, s. 1024). Burns'e göre (1978) dönüştürücü liderlik stili, insanların ve organizasyonların yaşamlarında önemli değişimler yaratır. Bass (1999, s. 11) dönüşücü lideri, idealize edilmiş etki (karizma), ilham, entelektüel teşvik veya bireysel bazda dikkate alma yoluyla takipçisini anlık kişisel çıkarların ötesine taşıyan lider olarak tanımlar. Takipçilerini güncellemesi, geliştirmesi ve onları yaratıcılıklarını ortaya çıkararak yenilikçi çalışmalar yapmalarını teşvik etmesi yönüyle dönüşücü lider bahçivana benzetilir (Sellgren vd., 2006, s. 349). Diğer liderlik stillerine göre daha yeni bir kavram olan dönüşücü liderlik, yeni liderlik yaklaşımlarından

modern tarzda olanlar arasında kabul edilmektedir. Bu liderlik stili, vizyon sahibi ve ilham verici olarak kabul edilmektedir. Güven veren ve bağlılık ilişkilerine dayanmaktadır. Dönüşümcü liderlik, *İdealize ederek etkileme (karizma), ilham verici güdüleme ve entelektüel uyarım ve bireysel ilgi* olmak üzere dört temel bileşenden oluşmaktadır (Bass, 1996, s. 5-6; Yiğit, Yazarken, 2014, s. 73). Dönüşümcü lider de bulunması gereken özellikler, kişisel değer ve inançlara sahip olmak, kurum hedeflerine ulaşma inanç ve kararlılığına sahip olmak, yaratıcı olmak, olumlu bir kurum geleceği planlamak ve örgüt kültürünün oluşmasına katkı sağlamak olarak sıralanabilir (Tanrıverdi, Paşaoğlu, 2014, s. 276). Aynı zamanda karizmatik olup kritik durumlarda kurtarıcı ve sıradışı niteliklere ve güçlü bir kişiliğe sahip kişilerdir. Karizmatik yönleriyle özgüven, cesaretli olma, örgüt üyeleri üzerinde hayranlık uyandırma, ikna ve motive etme gibi güçlü ortak kişilik özelliklerine sahiplerdir (Bass, 1996, s. 5; Bakan, Büyükbeşe, 2010, s. 75). Stresli ve kaotik koşullarda dönüşümcü liderler kendilerine özgü bir özgüven ile rahat hareket ederek organizasyonda endişeyi azaltma ve takipçileri rahatlatma amaçlı konuşmalar yapar ve onlara bu sıkıntıların atlatılacağını hatta yaratıcı düşünerek kazançlı bile çıkılabileceğine ikna eder (Bass, 1996, s. 30-31).

5

1.3. Sürdürümcü/Etkileşimci (Transaksiyonel) Liderlik

Türkçe literatürde sürdürümcü, etkileşimci veya işlemci liderlik şeklinde kavramsallaşarak yer almıştır. Bu çalışmada sürdürümcü liderlik olarak ifade edilecektir. Burns (1978, s. 425) sürdürümcü liderliği, “belirli güdü ve değerlere sahip kişiler tarafından, çeşitli ekonomik, politik ve diğer kaynakları, rekabet ve çatışma bağlamında, liderler ve takipçiler tarafından bağımsız veya karşılıklı olarak belirlenen hedefleri gerçekleştirmek için karşılıklı seferber etme süreci” olarak tanımlamıştır. Ortak veya ayrı hedeflerin gerçekleşmesi için iki kişi sahip oldukları imkanları değiş tokuş yapabilirler (Burns, 1978, s. 425). Sürdürümcü liderler daha çok yapıya, rollerden beklentilere ve beklenenden fazla ortaya konan her çabanın ödüllendirilmesi için imkanlara odaklanırlar (Bass, Avolio 1985; Sellgren vd., 2006, s. 349). Şekil 1’de bu davranış ve roller görülmektedir.

Şekil 1. Sürdürümcü Liderlerin Üstlendiği Roller

Kaynak: Bass, 1985, s. 12'den aktaran; Yiğit ve Yazarken, 2014, s. 72

Şekil 1'de gösterilen döngüye göre sürdürümcü liderler çalışanların performansına yönelik beklentilerini belirleyerek, bu beklentilerin nasıl karşılanacağını dile getirir ve performans değerlendirme koşullarını ayrıntılı olarak ortaya koyarlar ve çalışanların hedefe ulaşp ulaşmadığını konusunda geri bildirimde bulunurlar ve hedeflere uygun olarak ödüllendirme yaparlar (Tavanti, 2008, s. 69). Dönüşümcü liderlik çalışanlarını motive etme, heyecan yaratma ve iş tutkusu temelinde çaba gösterirken, sürdürümcü liderlikte çalışanlar para ve statü ile ödüllendirilmektedir. Sürdürümcü liderler, izleyiciler için belirledikleri hedeflere ve istenen performansa ulaşmak için standartları belirler, yetki ve sorumlulukları açıkça bildirir ve izleyicilerin bu doğrultuda hareket etmelerini isterler (Bass, 1985, s. 64). Takipçilerin performansı sürdürümcü liderin tutumunu ödül ya da dışlanma olarak şekillendirir. Örgütsel amaçları önceliğine alan sürdürümcü liderlik stili koşullu ödüllendirme, aktif istisnalarla yönetim ve pasif istisnalarla yönetim prensibine bağlıdır. Ayrıca geleceğe yönelik vizyon belirlemekten kaçınan söz konusu liderlik tipi kendi vizyonlarını da yenilemekten uzaktırlar (Bass, 1996, s. 7). Bu sebeple gerektiğinde hızlı düşünme ve yenilikçi yaklaşım geliştirmekte zorlanmaktadırlar (Akım, 2005, s. 70).

1.4. Serbest Bırakıcı (Laissez-Faire) Liderlik

Serbest-bırakıcı liderlik tarzında çalışan kişiler tümüyle özgür bırakılmaktadır. Çalışanlar hedeflerini belirleyip gerçekleştirmeye çalışırlar. Lider ancak çalışan kişiler kendisinden fikir istediğinde sürece dahil olmaktadır. Bu bakımdan otoriteyi yok eden bir liderlik tipidir. Liderin motive etme gücü ortadan kalkar. Çalışan kişilerin fazlaca özgür olmaları sebebiyle bireysel rekabet ve anlaşmazlıklar ön plana çıkar, ekip ruhu tamamen yok olur.

Ayrıca bu durum çatışmalı ve bunalımlı dönemlerde örgütün yapısını olumsuz olarak etkilemektedir. Bu liderlik stili pek kullanılan bir stil değildir (Sabuncuoğlu ve Vergilci Tüz, 1998; Akım, 2005).

2. HİPOTEZ GELİŞTİRME

2.1. Demografik Özellikler ve Liderlik Stili Algısı

Demografik değişkenler bakımından liderlik stilleri algısına ilişkin çalışmalarda da farklı sonuçlara ulaşılmıştır. Rehan vd.'nin (2016, s. 4) yaptıkları araştırmalarında cinsiyet ve yaşa göre sürdürücü liderliğin farklılaşmamasına karşın dönüşücü liderlik yaşa göre farklılaşma göstermiş ancak cinsiyete göre farklılaşmamıştır. Alenazi vd.'nin (2017, s. 25) tarafından Suudi Arabistan'da bir bankanın 438 personeli üzerinde yapılan araştırmada hem dönüşücü hem de sürdürücü liderlik ile eğitim düzeyi arasında pozitif ilişki, pozisyon ile arasında negatif ilişki olduğu, kıdem ile arasında kısmen pozitif bir ilişki olduğu, medeni durumla arasında ise anlamlı bir ilişki olmadığı bulgusuna ulaşılmıştır. Aynı araştırmada dönüşücü liderlik ile yaş arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki olmasına karşın sürdürücü liderlik ile yaş arasında anlamlı bir ilişki olmadığı belirlenmiştir. Çin ankarasında Tayvan firmalarında çalışan 163 üst düzey yöneticinin katıldığı Kao vd.'nin (2006, s. 42-44) araştırması sonucunda, sürdürücü liderliğin unvana/pozisyona, yaşa, işyerindeki çalışma ve liderlik sürelerine göre farklılaştığı ancak cinsiyete göre farklılaşmadığı görülmüştür. Buna karşın, dönüşücü ve serbest-bırakıcı liderlik stillerinin cinsiyete, unvana/pozisyona, eğitim düzeyine, yaşa, işyerindeki çalışma ve liderlik sürelerine göre farklılaşmadığı görülmüştür. Serbest-bırakıcı liderlik stiline eğitim düzeyine farklılaştığı da bulgular arasındadır. Jonesa ve Bekhet (2015, s. 139) Mısır'da yaptıkları araştırmada ne dönüşücü ne de sürdürücü liderlik ile yaş, kıdem ve eğitim düzeyi arasında anlamlı ilişki olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Tatlah vd.'nin (2010, s. 658-660) Pakistan'da yaptıkları araştırmanın sonucuna göre cinsiyet ve unvana göre katılımcı/dönüşücü liderlik farklılaşmakta ancak yaş ve deneyime göre anlamlı bir farklılaşmamaktadır. Diğer liderlik stilleri (sürdürücü ve serbest bırakıcı) ise cinsiyet, unvan, yaş ve deneyime göre anlamlı bir farklılaşma göstermemiştir. Türkiye'de bir fabrikanın 156 çalışanı üzerinde yapılan bir araştırmada (Sürücü vd., 2018, s. 91-92), organizasyondaki çalışanların hem dönüşücü hem de sürdürücü liderlik algılarının cinsiyete, medeni duruma, yaşa ve iş deneyimine göre farklılık gösterdiği

ortaya çıkarılmıştır. Demografik özelliklerine göre liderlik algısının nasıl etkilendiğini ve liderlik stiline göre oluşan liderlik algısı üzerine yapılan yeterli çalışma bulunmamıştır. Bu alanda önceki çalışmaların sonuçlarına yeni bir boyut kazandırması düşünülerek bu çalışmada test edilmek üzere aşağıdaki hipotezler geliştirilmiştir.

H1a: Cinsiyetin sağlık çalışanlarının dönüşümcü liderlik algısı üzerinde anlamlı ve pozitif etkisi vardır.

H1b: Cinsiyetin sağlık çalışanlarının sürdürümcü liderlik algısı üzerinde anlamlı ve pozitif etkisi vardır.

H1c: Cinsiyetin sağlık çalışanlarının serbest bırakıcı liderlik algısı üzerinde anlamlı ve pozitif etkisi vardır.

H2a: Yaşın sağlık çalışanlarının dönüşümcü liderlik algısı üzerinde anlamlı ve pozitif etkisi vardır.

H2b: Yaşın sağlık çalışanlarının sürdürümcü liderlik algısı üzerinde anlamlı ve pozitif etkisi vardır.

H2c: Yaşın sağlık çalışanlarının serbest bırakıcı liderlik algısı üzerinde anlamlı ve pozitif etkisi vardır.

H3a: Eğitim düzeyinin sağlık çalışanlarının dönüşümcü liderlik algısı üzerinde anlamlı ve pozitif etkisi vardır.

8

H3b: Eğitim düzeyinin sağlık çalışanlarının sürdürümcü liderlik algısı üzerinde anlamlı ve pozitif etkisi vardır.

H3c: Eğitim düzeyinin sağlık çalışanlarının serbest bırakıcı liderlik algısı üzerinde anlamlı ve pozitif etkisi vardır.

H4a: Pozisyonun sağlık çalışanlarının dönüşümcü liderlik algısı üzerinde anlamlı ve pozitif etkisi vardır.

H4b: Pozisyonun sağlık çalışanlarının sürdürümcü liderlik algısı üzerinde anlamlı ve pozitif etkisi vardır.

H4c: Pozisyonun sağlık çalışanlarının serbest bırakıcı liderlik algısı üzerinde anlamlı ve pozitif etkisi vardır.

H5a: Çalıştıkları birimin sağlık çalışanlarının dönüşümcü liderlik algısı üzerinde anlamlı ve pozitif etkisi vardır.

H5a: Çalıştıkları birimin sağlık çalışanlarının sürdürümcü liderlik algısı üzerinde anlamlı ve pozitif etkisi vardır.

H5c: Çalıştıkları birimin sağlık çalışanlarının serbest bırakıcı liderlik algısı üzerinde anlamlı ve pozitif etkisi vardır.

H6a: Yaşadıkları/görev yaptıkları şehirin sağlık çalışanlarının dönüşümcü liderlik algısı üzerinde anlamlı ve pozitif etkisi vardır.

H6b: Yaşadıkları/görev yaptıkları şehirin sağlık çalışanlarının sürdürümcü liderlik algısı üzerinde anlamlı ve pozitif etkisi vardır.

H6c: Yaşadıkları/görev yaptıkları şehirin sağlık çalışanlarının serbest bırakıcı liderlik algısı üzerinde anlamlı ve pozitif etkisi vardır.

3. YÖNTEM

3.1. Örneklem ve Prosedür

Araştırmada, Trabzon, Diyarbakır ve Bitlis'te yerleşik hastanelerde çalışan personel arasından rastgele örneklem yöntemi ile belirlenen gönüllü 1000 kişiye araştırma hakkında bilgi verilerek anket dağıtılmış ve 305 anket dönüşü sağlanmıştır. Katılım oranı % 30,5 olup %95 güven aralığında (Sekaran, 2003, s. 288) ve yeterli düzeydedir (Sekaran, 2003, s. 294).

3.2. Ölçme Araçları

Araştırma kapsamında katılımcıların liderlik stillerine ilişkin algılarını ölçmek için Akan, Yıldırım ve Yalçın (2014) tarafından geliştirilen liderlik stili ölçeği modifiye edilerek kullanılmıştır. Ölçek dönüştürücü, sürdürümcü ve serbest bırakıcı liderliği ölçen 3 boyuttan ve 35 maddeden oluşan 5'li Likert tarzında bir ölçektir (1=Kesinlikle katılmıyorum, 5= Kesinlikle katılıyorum).

4. ANALİZ VE BULGULAR

Araştırmada elde edilen veriler SPSS 25.0 ve AMOS 23.0 programları kullanılarak analiz edilmiştir. Veriler değerlendirilirken tanımlayıcı istatistiklerin yanısıra normallik, güvenilirlik, geçerlilik, korelasyon ve MANOVA analizleri uygulanmıştır. Verilerin normal dağılıp dağılmadığı normal dağılım uygunluk-normallik testleri ve basıklık-çarpıklık değerleri ile kontrol edilmiş ve normal dağılım gösterdiği belirlenmiştir (Hayran ve Hayran, 2011, s. 35-48).

4.1. Demografik Özellikler

Araştırmaya katılan katılımcıların %78,3 oranıyla büyük çoğunluğunun kadın olduğu görülmüştür. Katılımcıların yaş dağılımları incelendiğinde, 25-34 yaş aralığında olanlar çoğunluğu oluştururken eğitim durumları bakımından incelendiğinde %46,9'unun lisans mezunu ve %13,1'inin lisans üstü eğitim düzeyinde olduğu, buradan da katılımcıların çoğunluğunun (%60) en az dört yıllık üniversite eğitimi aldıkları belirlenmiştir.

Katılımcıların pozisyonları bakımından dağılımları içinde %40 ile en çok hemşire/hemşir pozisyonunda çalışanlar olduğu anlaşılmıştır. Katılımcıların çalıştıkları birimleri incelendiğinde, %21,6'sının poliklinik, %20,7'sinin acil servis, %7,6'sının ameliyathane, %9,8'inin Covid-19 birimlerinde çalıştıkları ayrıca diğer birimlerde çalışanların toplam oranı ise %40,3 olarak belirlenmiştir. Son olarak yaşadıkları/görev yaptıkları şehir olarak katılımcıların dağılımı %43,6'sının Bitlis, %25,3'ünün Trabzon ve %31,1'inin Diyarbakır ilinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmanın katılımcılarının demografik özelliklerine ilişkin veriler Tablo 1'de gösterilmiştir.

Tablo 1. Araştırmaya Katılanların Kişisel Bilgilerine İlişkin Verilerin Dağılımı

Yaş	n	%	Eğitim	n	%
18-24	43	14,1	Lise	59	19,3
25-34	179	58,7	Ön lisans	63	20,7
35-44	53	17,4	Lisans	143	46,9
45+	30	9,8	Yüksek Lisans/Doktora	40	13,1
Toplam	305	100,0	Toplam	305	100,0
Pozisyon	n	%	Birim	n	%
Doktor	27	8,9	Poliklinik	66	21,6
Hemşire/Hemşir	122	40,0	Acil Servis	63	20,7
Ebe	38	12,4	Ameliyathane	23	7,6
Sağlık Memuru	46	15,1	Covid-19	30	9,8
İdari Personel	36	11,8	Diğer	123	40,3
Hemşire Yard./Hasta Bakıcı/Yard. Hizmetler	36	11,8	Toplam	305	100,0
Toplam	305	100,0	Şehir	n	%
Cinsiyet	n	%	Bitlis	133	43,6
Kadın	193	63,3	Trabzon	77	25,3
Erkek	112	36,7	Diyarbakır	95	31,1
Toplam	305	100,0	Toplam	305	100,0

4.2. Güvenilirlik Analizi

Güvenirlik analizi ölçeklerde yer alan ifadelerin kendi aralarında tutarlılık gösterip göstermediğini ve ifadelerin tümünün aynı konuyu ölçüp ölçmediğini test etme amacıyla yapılmaktadır (Ural, Kılıç, 2006: 286). Araştırmada kullanılan ölçekler ile elde edilen ölçümlerin güvenilirliğinde Cronbach's alpha katsayısı kullanılmıştır (Bademci, 2006). Yapılan güvenilirlik testi sonucunda bütün ölçümlerin Cronbach's alpha (α) değerleri 0,70'ten büyük ve güvenilir oldukları belirlenmiştir (Cronbach, 1951, Sekaran, 2003, s. 311). Ölçeklerin Cronbach's alpha değerleri 0,701 ile 0,962 arasında değişmektedir. Ölçekler ve alt boyutlarının güvenilirlik katsayıları Tablo 2'de verilmiştir.

Tablo 2. Ölçekler ve Alt Boyutlarının Güvenilirlik Katsayıları

Ölçekler ve Alt Boyutları	Madde Sayısı	Güvenilirlik Katsayısı (α)
Liderlik Stilleri Ölçeği	35	0,898
Dönüşümcü Liderlik	20	0,962
Sürdürümcü Liderlik	4	0,701
Serbest Bırakıcı Liderlik	8	0,829

4.3. Geçerlilik Analizi

Yapı geçerliliğini test etmek için en yaygın uygulama alanı olan AMOS programı kullanılarak Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) yapılmıştır. DFA önceden belirlenmiş bir yapının doğrulanmasını amaçlamaktadır (Yaşlıoğlu, 2017, s. 78). Yapısal eşitlik modeli uyum indeksleri kriterleri Tablo 3'te gösterilmiştir.

Tablo 3. Yapısal Eşitlik Modeli Uyum İndeksleri Kriterleri (Liderlik Stilleri)

Uyum İyiliği Ölçümleri	Mükemmel Uyum Ölçütleri	Kabul Edilebilir Uyum Ölçütleri	Model Uyum Ölçütleri	Kaynaklar
CMIN/Df	$0 \leq \chi^2/df \leq 3$	$3 \leq \chi^2/df \leq 5$	2,204	Wheaton, Muthen, Alwin ve Summers, 1977; Yaşlıoğlu, 2017
GFI	$\geq 0,90$	$\geq 0,80$	0,823	Schumacker ve Lomax, 2004; Hooper, Caughlan ve Mullen, 2008
CFI	$0,90 \leq CFI \leq 1,00$	$0,80 \leq CFI \leq 0,90$	0,906	Bentler ve Bonnet, 1980
RMSEA	$0 \leq RMSEA \leq 0,05$	$0,05 \leq RMSEA \leq 0,08$	0,063	Çokluk, Şekercioğlu ve Büyüköztürk, 2010
NFI	$\geq 0,90$	$\geq 0,80$	0,841	Byrne, 2011
AGFI	$0,95 \leq AGFI \leq 1,00$	$0,80 \leq AGFI \leq 0,95$	0,800	Schumacker ve Lomax, 2004; Hooper, Caughlan ve Mullen, 2008

DFA sonuçlarına göre liderlik stili modelinde iyileştirme yapılmıştır. İyileştirme yapılırken modifikasyon değerleri en yüksek olan alt boyut hatalar arasında kovaryans oluşturulmuştur (e5-e6). Uyum indisi hesaplamalarında uyum indisleri için kabul edilebilir düzeyde olduğu görülmüştür. Birinci düzey çok faktör analizi sonuçlarına göre uyum iyiliği indekslerine bakıldığında; liderlik stilleri ölçeğinin RMSEA 0,063; GFI 0,823; CFI 0,906; NFI 0,841; AGFI 0,800 ve CMIN/Df ise 2,204 değerleri ile kabul edilebilir uyum gösterdiği tespit edilmiştir. DFA sonucunda liderlik stili ölçeğinin faktörleri Tablo 4'te faktörleri görüldüğü gibi oluşmuştur.

Tablo 4. Liderlik Stilleri Ölçeğinin Maddelerine İlişkin İstatistik Değerleri

Madde	Boyut	Faktör yükü	S.E.	C.R. (t istatistik)	p
LSÖ34	<--- Dönüşümcü	0,797			
LSÖ32	<--- Dönüşümcü	0,708	0,064	13,656	***
LSÖ30	<--- Dönüşümcü	0,771	0,061	15,252	***
LSÖ27	<--- Dönüşümcü	0,726	0,066	14,100	***
LSÖ25	<--- Dönüşümcü	0,841	0,061	17,171	***
LSÖ24	<--- Dönüşümcü	0,819	0,065	16,523	***
LSÖ23	<--- Dönüşümcü	0,746	0,062	14,590	***
LSÖ22	<--- Dönüşümcü	0,841	0,062	17,163	***
LSÖ20	<--- Dönüşümcü	0,760	0,064	14,957	***
LSÖ19	<--- Dönüşümcü	0,729	0,060	14,168	***
LSÖ16	<--- Dönüşümcü	0,812	0,063	16,364	***
LSÖ15	<--- Dönüşümcü	0,654	0,069	12,358	***
LSÖ14	<--- Dönüşümcü	0,755	0,066	14,820	***
LSÖ11	<--- Dönüşümcü	0,786	0,061	15,643	***
LSÖ10	<--- Dönüşümcü	0,740	0,062	14,436	***
LSÖ8	<--- Dönüşümcü	0,797	0,058	15,945	***
LSÖ6	<--- Dönüşümcü	0,725	0,064	14,062	***
LSÖ4	<--- Dönüşümcü	0,418	0,071	7,429	***
LSÖ1	<--- Dönüşümcü	0,752	0,063	14,737	***
LSÖ35	<--- Dönüşümcü	0,779	0,063	15,458	***
LSÖ3	<--- Sürdürümcü	0,434			
LSÖ5	<--- Sürdürümcü	0,584	0,219	6,234	***
LSÖ18	<--- Sürdürümcü	0,752	0,276	6,843	***
LSÖ21	<--- Sürdürümcü	0,608	0,235	6,345	***
LSÖ2	<--- Serbest_Bırakıcı	0,316			
LSÖ9	<--- Serbest_Bırakıcı	0,587	0,399	4,928	***
LSÖ12	<--- Serbest_Bırakıcı	0,625	0,443	5,005	***
LSÖ13	<--- Serbest_Bırakıcı	0,754	0,536	5,202	***
LSÖ17	<--- Serbest_Bırakıcı	0,663	0,450	5,073	***
LSÖ26	<--- Serbest_Bırakıcı	0,585	0,389	4,923	***
LSÖ31	<--- Serbest_Bırakıcı	0,641	0,459	5,035	***
LSÖ33	<--- Serbest_Bırakıcı	0,737	0,525	5,181	***

Maddelere ilişkin t istatistikleri incelendiğinde, bütün maddelerin anlamlı olduğu görülmektedir. Faktör yük değerleri için gerekli kabul gören sınır 0,30 olarak belirlenmiştir. Ölçeğe ilişkin faktör yükleri incelendiğinde LSÖ7, LSÖ28 ve LSÖ29 maddelerinin faktör yüklerinin 0,30'un altında olması nedeniyle ölçekten çıkartılmıştır.

Kalan bütün madde faktör yükleri 0,30'dan büyük olduğu için kabul edilebilir düzeydedir (Swisher, Beckstead, Bebeau, 2004, s. 794). Ölçeğe ilişkin çok faktörlü yapı olarak AMOS 23.0 çıktısı Şekil 2'de gösterilmiştir.

Şekil 2. Liderlik Stilleri Ölçeğine İlişkin Çok Faktörlü Yapı (D: Dönüşümcü Liderlik, S: Sürdürümcü Liderlik, SB: Serbest Bırakıcı Liderlik)

14

Yapılan analizlerde ölçek puanlarının normal dağılım varsayımını sağladığı tespit edilmiştir. Bu durumda niceliksel verilerin analizinde iki gruplu değişkenler için bağımsız örneklem t testi, ikiden fazla gruplu değişkenler ve birden fazla bağımlı değişkenin analizinde MANOVA analizi kullanılmıştır. Değişkenler arasındaki ilişki Pearson korelasyon analizi ile incelenmiştir.

4.4. Korelasyon Analizi

Demografik özellikler ve liderlik stilleri algısı arasındaki ilişkiyi belirlemek için yapılan korelasyon analizinde de demografik değişkenlerden sadece yaşın üç liderlik stili ile anlamlı, pozitif ve zayıf bir ilişkisi olduğu görülmüştür. Diğer demografik değişkenlerden katılımcıların çalıştığı birimin serbest bırakıcı liderlik stili ile anlamlı, negatif ve zayıf bir ilişkisi olduğu ($r = -,116, p < 0,05$) anlaşılmıştır. Korelasyon analizi sonuçları Tablo 5'te gösterilmiştir.

Tablo 5. Demografik Özellikler ve Liderlik Stilleri Algısı Arasındaki Korelasyon Değerleri

Değişkenler	Cinsiyet	Yaş	Eğitim	Pozisyon	Birim	Şehir
Dönüşümcü Liderlik	0,040	,149**	-0,085	-0,065	-0,111	0,078
Sürdürümcü Liderlik	0,021	,138*	-0,035	-0,109	-0,045	0,021
Serbest Bırakıcı Liderlik	0,048	,189**	-0,067	-0,082	-,116*	0,071

** Korelasyon $p < 0,01$ düzeyinde anlamlıdır (2-tailed).

* Korelasyon $p < 0,05$ düzeyinde anlamlıdır (2-tailed).

4.5. Bağımsız Örneklem T Testi

Araştırmada cinsiyet değişkeni iki bağımsız gruptan (Erkek ve Kadın) oluştuğu için bağımlı değişkenlere (liderlik stilleri) göre farklılaşma durumunu test etmek için Bağımsız Örneklem t Testi uygulanmıştır. Test sonuçları, varyansların homojen olduğunu (Levene: $p > ,0,05$) ve liderlik stillerinin hiçbirinin cinsiyete göre anlamlı bir şekilde farklılaşmadığı belirlenmiştir. Bağımsız Örneklem t Testi sonuçları Tablo 6'da verilmiştir.

Tablo 6. Kadın ve Erkeklerin Liderlik Stilleri Arasındaki Farklılaşma İçin t Testi Sonuçları

Bağımlı Değişkenler	Levene testi		Ortalamaların Eşitliği için t-testi				
	F	p	t	sd	p	Ortalama Farkı (1-2)	Standart Hata farkı (1-2)
Dönüşümcü liderlik	,864	,353	-,696	303	,487	-,08221	,11820
Sürdürümcü liderlik	,208	,649	-,374	303	,709	-,04472	,11961
Serbest bırakıcı liderlik	,615	,433	-,834	303	,405	-,10043	,12037

Bağımsız değişken: Cinsiyet (1= Kadın, N=193; 2= Erkek, N=112).

4.6. MANOVA Analizi

Liderlik stillerinin demografik değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığını test etmek üzere MANOVA Analizi uygulanmıştır. Analiz başlangıcında Levene testi ile bütün değişkenlerin varyanslarının homojen oldukları ($p > ,05$) belirlenmiştir. Levene testine ilişkin istatistiksel sonuçlar Tablo 7’de gösterilmiştir.

Tablo 7. Levene Testi (MANOVA Analizi) Sonuçları

Değişkenler	Levene İstatistik	df1	df2	<i>p</i>
Dönüşümcü liderlik	1,181	57	122	0,222
Sürdürümcü liderlik	1,171	57	122	0,233
Serbest bırakıcı liderlik	0,791	57	122	0,839

Uygulanan MANOVA analizinin sonuçları araştırma modelinin doğrulandığını göstermiştir. Analizde yaş, eğitim durumu, işyerindeki pozisyon, çalışılan birim ve çalışılan/yaşanılan şehir bağımsız değişken olarak yer alırken liderlik stilleri (dönüşümcü liderlik, sürdürümcü liderlik ve serbest bırakıcı liderlik) bağımlı değişken olarak incelenmiştir. Analiz sonuçlarına göre modelde yer alan bağımsız/demografik değişkenlerden eğitim ile serbest bırakıcı liderlik stili arasında, pozisyon ile hem dönüşümcü hem de sürdürümcü liderlik arasında anlamlı bir farklılaşma olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca, yaş ve eğitim arasındaki etkileşim ile hem dönüşümcü hem de sürdürümcü liderlik arasında anlamlı bir farklılaşma olduğu, eğitim ve pozisyon arasındaki etkileşimin yanı sıra eğitim ve birim arasındaki etkileşimin ile her üç liderlik stili arasında da anlamlı bir farklılaşma olduğu, yine eğitimin şehirle etkileşiminin sürdürümcü liderlik arasında farklılaşma olduğu sonuçları elde edilmiştir. Bu sonuç aynı zamanda, bağımsız değişkenlerin aralarında farklılaşma olan bağımlı değişken(ler)i etkilediği göstermiştir. Ancak yaş, birim ve şehir ile liderlik stillerinden hiçbiri arasında anlamlı bir farklılaşma olmadığı belirlenmiştir. Aynı sonuçlar, dönüşümcü liderliğin %74,8’i, sürdürümcü liderliğin %75,2’si, serbest bırakıcı liderliğin % 74,1’i demografik özellikler (bağımsız değişkenler) tarafından açıklanmaktadır. MANOVA analizinin sonuçları Tablo 8’de gösterilmiştir.

Tablo 8. MANOVA Analizi Sonuçları

Kaynak ve Bağımsız Değişkenler	Bağımlı Değişkenler	Tip III Karelerin Toplamı	SD	Ortalama Kare	F	p	Kısmi Eta Kare
Doğrulanmış Model	DÖNLİD	224,170 ^a	181	1,239	2,002	0,000	0,748
	SÜRLİD	230,475 ^b	181	1,273	2,046	0,000	0,752
	SERLİD	230,426 ^c	181	1,273	1,930	0,000	0,741
Kesişme	DÖNLİD	968,869	1	968,869	1566,351	0,000	0,928
	SÜRLİD	976,394	1	976,394	1569,088	0,000	0,928
	SERLİD	980,835	1	980,835	1486,867	0,000	0,924
Yaş	DÖNLİD	1,357	3	0,452	0,731	0,535	0,018
	SÜRLİD	0,599	3	0,200	0,321	0,810	0,008
	SERLİD	1,193	3	0,398	0,603	0,614	0,015
Eğitim	DÖNLİD	2,516	3	0,839	1,356	0,260	0,032
	SÜRLİD	1,144	3	0,381	0,613	0,608	0,015
	SERLİD	4,698	3	1,566	2,374	0,074	0,055
Pozisyon	DÖNLİD	6,049	5	1,210	1,956	0,090	0,074
	SÜRLİD	8,250	5	1,650	2,652	0,026	0,098
	SERLİD	5,904	5	1,181	1,790	0,120	0,068
Birim	DÖNLİD	0,201	4	0,050	0,081	0,988	0,003
	SÜRLİD	2,928	4	0,732	1,176	0,325	0,037
	SERLİD	1,178	4	0,295	0,447	0,775	0,014
Şehir	DÖNLİD	2,867	2	1,433	2,317	0,103	0,037
	SÜRLİD	1,754	2	0,877	1,409	0,248	0,023
	SERLİD	1,864	2	0,932	1,413	0,247	0,023
Yaş * Eğitim	DÖNLİD	9,129	4	2,282	3,690	0,007	0,108
	SÜRLİD	4,329	4	1,082	1,739	0,146	0,054
	SERLİD	7,509	4	1,877	2,846	0,027	0,085
Eğitim* Pozisyon	DÖNLİD	11,309	8	1,414	2,285	0,026	0,130
	SÜRLİD	11,529	8	1,441	2,316	0,024	0,132
	SERLİD	11,446	8	1,431	2,169	0,034	0,125
Eğitim* Birim	DÖNLİD	13,410	9	1,490	2,409	0,015	0,151
	SÜRLİD	10,430	9	1,159	1,862	0,064	0,121
	SERLİD	19,599	9	2,178	3,301	0,001	0,196
Eğitim* Şehir	DÖNLİD	4,886	5	0,977	1,580	0,171	0,061
	SÜRLİD	7,367	5	1,473	2,368	0,043	0,088
	SERLİD	2,618	5	0,524	0,794	0,556	0,032

a. $R^2 = ,748$ (Uyarlanmış $R^2 = ,374$)

b. $R^2 = ,752$ (Uyarlanmış $R^2 = ,385$)

c. $R^2 = ,741$ (Uyarlanmış $R^2 = ,357$)

DÖNLİD: Dönüşümcü liderlik, SÜRLİD: Sürdürümcü liderlik, SERLİD: Serbest bırakıcı liderlik.

Post Hoc testi (Tukey HSD) sonuçları, çalışma konusu olan bağımlı değişkenler ile aralarında anlamlı bir farklılaşma olan bağımsız değişkenlerin grupları arasında ortalama

farkı büyük olan grup, bağımlı değişkeni küçük olan diğer(ler)ine göre daha fazla etkilediğini gösterir. Bu doğrultuda yaş değişkeninin grupları bakımından bağımlı değişkenlerin tümüne ilişkin algıları üzerinde en yüksek etki değeri 45 yaş ve üzerindeki katılımcıların olduğu ortaya çıkmıştır. İstatistiksel olarak anlamlı olan ($p < ,05$) yaş değişkeni ve bağımlı değişkenlere ilişkin Post Hoc testi sonuçları Tablo 9’da gösterilmiştir.

Tablo 9. Post Hoc Testi Sonuçları (Yaş)

Bağımlı Değişken	Bağımsız Değişken		Ortalama Farkı (I-J)	Std. Hata	p	95% Güven Aralığı	
	(I) Yaş	(J) Yaş				Alt Sınır	Üst Sınır
DÖNLİD	35-44	25-34	,3549*	0,12291	0,024	0,0347	0,6750
	45+	25-34	,4742*	0,15510	0,014	0,0702	0,8782
Ortalama farkının büyüklüğü sıralaması = 35-44 > 25-34 > 25-34 aynı zamanda 45+ > 25-34							
SÜRLİD	35-44	25-34	,3253*	0,12328	0,046	0,0042	0,6465
	45+	25-34	,4685*	0,15556	0,016	0,0633	0,8737
Ortalama farkının büyüklüğü sıralaması = 35-44 > 25-34 > 25-34 aynı zamanda 45+ > 25-34							
SERLİD	35-45	25-34	,3506*	0,12693	0,033	0,0200	0,6813
	45+	18-24	,6241*	0,19514	0,009	0,1158	1,1324
	45+	25-34	,5889*	0,16017	0,002	0,1717	1,0061
Ortalama farkının büyüklüğü sıralaması = 35-44 > 25-34 > 25-34 > 45+ > 25-34 > 18-24							

* Ortalama farkları $p < ,05$ düzeyinde anlamlıdır.

DÖNLİD: Dönüşümcü liderlik, SÜRLİD: Sürdürümcü liderlik, SERLİD: Serbest bırakıcı liderlik.

Post Hoc testi (Tukey HSD) yapılarak katılımcıların eğitim düzeylerinin bağımlı değişkenlere etkilerinin fark boyutu incelenmiştir. Eğitim değişkeninin grupları bakımından bağımlı değişkenler ile dönüşümcü liderlik ve serbest bırakıcı liderlik algıları üzerinde en yüksek ve anlamlı ortalama fark değeri lise düzeyinde eğitimi olan katılımcıların olduğu, sürdürümcü liderlik boyutunda ise yüksek lisans düzeyinde eğitimi olan katılımcıların algıları ortalamalarının yüksek olduğu ortaya çıkmıştır. Diğer eğitim düzeylerinin anlamlı bir etkisi belirlenmemiştir. İstatistiksel olarak anlamlı olan ($p < ,05$) eğitim değişkeni ve bağımlı değişkenlere ilişkin Post Hoc testi sonuçları Tablo 10’da gösterilmiştir.

Tablo 10. Post Hoc Testi Sonuçları (Eğitim)

Bağımlı Değişken	Bağımsız Değişken		Ortalama Farkı (I-J)	Std. Hata	p	95% Güven Aralığı	
	(I) Eğitim	(J) Eğitim				Alt Sınır	Üst Sınır
DÖNLİD	Lise	Lisans	,3987*	0,12243	0,008	0,0798	0,7176
	Ortalama farkının büyüklüğü sıralaması = Lise > Lisans						
SÜRLİD	Lise	Lisans	,3681*	0,12280	0,017	0,0482	0,6879
	Yük. Lisans	Lisans	,4675*	0,14110	0,007	0,1000	0,8350
Ortalama farkının büyüklüğü sıralaması = Yüksek lisans > Lise > Lisans							
SERLİD	Lise	Lisans	,3742*	0,12644	0,019	0,0448	0,7035
	Ortalama farkının büyüklüğü sıralaması = Lise > Lisans						

* Ortalama farkları $p < ,05$ düzeyinde anlamlıdır.

DÖNLİD: Dönüşümcü liderlik, SÜRLİD: Sürdürümcü liderlik, SERLİD: Serbest bırakıcı liderlik.

Post Hoc testi (Tukey HSD) yapılarak pozisyonun gruplara göre bağımlı değişkenlere etkisinin boyutu incelenmiştir. Pozisyon değişkeninin grupları bakımından bağımlı değişkenlerden sadece serbest bırakıcı liderlik ile arasında anlamlı farklılaşma görülmüştür. Pozisyon açısından serbest bırakıcı liderlik algısı en yüksek ortalama farkı sırasıyla idari personel ve hemşire yardımcısı/hasta bakıcı/yardımcı hizmetler pozisyonunda olan katılımcıların ebelerden anlamlı bir şekilde yüksek olduğu ortaya çıkmıştır. Diğer pozisyonlarda olanların serbest bırakıcı liderlik algısı üzerinde anlamlı bir etkisi belirlenmemiştir. İstatistiksel olarak anlamlı olan ($p < ,05$) pozisyon değişkeni ve bağımlı değişkenlere ilişkin Post Hoc testi sonuçları Tablo 11’de gösterilmiştir.

Tablo 11. Post Hoc Testi Sonuçları (Pozisyon)

Bağımlı Değişken	Bağımsız Değişken		Ortalama Farkı (I-J)	Std. Hata	p	95% Güven Aralığı	
	(I) Pozisyon	(J) Pozisyon				Alt Sınır	Üst Sınır
SERLİD	1	5	,6029*	0,18890	0,022	0,0560	1,1499
	2	5	,5585*	0,18890	0,042	0,0115	1,1054
	6	5	,5343*	0,17805	0,038	0,0188	1,0499
Ortalama farkının büyüklüğü sıralaması= 1 > 2 > 6 > 5							

* Ortalama farkları $p < ,05$ düzeyinde anlamlıdır.

SERLİD: Serbest bırakıcı liderlik.

1: İdari personel, 2: Hemşire Yard./Hasta Bakıcısı/Yard. Hizm., 3: Doktor, 4: Hemşire/Hemşir, 5: Ebe, 6: Sağlık memuru, 7: Diğer.

Katılımcıların liderlik stilleri algısının çalıştıkları/yaşadıkları şehir değişkeninin grupları bakımından anlamlı bir şekilde farklılaştığı ve ortalama farkları en yüksekte olan Trabzon ve sırasıyla Diyarbakır ve Bitlis'te çalışan/yaşayan sağlık personeli katılımcıların algılarının yüksek olduğu anlaşılmıştır. İstatistiksel olarak anlamlı olan ($p < ,05$) şehir değişkeni ve bağımlı değişkenlere ilişkin Post Hoc testi sonuçları Tablo 12'de gösterilmiştir.

20

Tablo 12. Post Hoc Testi Sonuçları (Şehir)

Bağımlı Değişken	Bağımsız Değişken		Ortalama Farkı (I-J)	Std. Hata	p	95% Güven Aralığı	
	(I) Şehir	(J) Şehir				Alt Sınır	Üst Sınır
DÖNLİD	Trabzon	Bitlis	,4737*	0,11309	0,000	0,2054	0,7420
	Trabzon	Diyarbakır	,3263*	0,12104	0,022	0,0391	0,6135
	Ortalama farkının büyüklüğü sıralaması = Trabzon > Diyarbakır > Bitlis						
SÜRLİD	Trabzon	Bitlis	,5451*	0,11343	0,000	0,2760	0,8142
	Trabzon	Diyarbakır	,5421*	0,12140	0,000	0,2541	0,8301
	Ortalama farkının büyüklüğü sıralaması = Trabzon > Diyarbakır > Bitlis						
SERLİD	Trabzon	Bitlis	,5173*	0,11679	0,000	0,2402	0,7944
	Trabzon	Diyarbakır	,3874*	0,12499	0,007	0,0908	0,6839
	Ortalama farkının büyüklüğü sıralaması = Trabzon > Diyarbakır > Bitlis						

* Ortalama farkları $p < ,05$ düzeyinde anlamlıdır.

DÖNLİD: Dönüşümcü liderlik, SÜRLİD: Sürdürümcü liderlik, SERLİD: Serbest bırakıcı liderlik.

Araştırmada gerçekleştirilen hipotez testlerinin sonuçlarına göre liderlik stilleri algısı üzerinde demografik değişkenlerden sadece pozisyonun sürdürümcü liderlik üzerinde olumlu ve anlamlı etkisi vardır. Diğer taraftan, hipotezler arasında yer almamış olup eğitim demografik değişkeninin diğer değişkenler ile etkileşiminin liderlik stilleri üzerindeki etkisine dair test sonuçları çeşitlilik göstermiş olup yukarıda detaylı bir şekilde Tablo 8’de sunulmuştur.

Tablo 13. Hipotezlerin Kabul veya Ret Durumları

Hipotezler	Kabul/Ret Durumu
H1a: Cinsiyetin sağlık çalışanlarının dönüşümcü liderlik algısı üzerinde anlamlı ve pozitif etkisi vardır.	Ret
H1b: Cinsiyetin sağlık çalışanlarının sürdürümcü liderlik algısı üzerinde anlamlı ve pozitif etkisi vardır.	Ret
H1c: Cinsiyetin sağlık çalışanlarının serbest bırakıcı liderlik algısı üzerinde anlamlı ve pozitif etkisi vardır.	Ret
H2a: Yaşın sağlık çalışanlarının dönüşümcü liderlik algısı üzerinde anlamlı ve pozitif etkisi vardır.	Ret
H2b: Yaşın sağlık çalışanlarının sürdürümcü liderlik algısı üzerinde anlamlı ve pozitif etkisi vardır.	Ret
H2c: Yaşın sağlık çalışanlarının serbest bırakıcı liderlik algısı üzerinde anlamlı ve pozitif etkisi vardır.	Ret
H3a: Eğitim düzeyinin sağlık çalışanlarının dönüşümcü liderlik algısı üzerinde anlamlı ve pozitif etkisi vardır.	Ret
H3b: Eğitim düzeyinin sağlık çalışanlarının sürdürümcü liderlik algısı üzerinde anlamlı ve pozitif etkisi vardır.	Ret
H3c: Eğitim düzeyinin sağlık çalışanlarının serbest bırakıcı liderlik algısı üzerinde anlamlı ve pozitif etkisi vardır.	Ret
H4a: Pozisyonun sağlık çalışanlarının dönüşümcü liderlik algısı üzerinde anlamlı ve pozitif etkisi vardır.	Ret
H4b: Pozisyonun sağlık çalışanlarının sürdürümcü liderlik algısı üzerinde anlamlı ve pozitif etkisi vardır.	Kabul
H4c: Pozisyonun sağlık çalışanlarının serbest bırakıcı liderlik algısı üzerinde anlamlı ve pozitif etkisi vardır.	Ret
H5a: Çalıştıkları birimin sağlık çalışanlarının dönüşümcü liderlik algısı üzerinde anlamlı ve pozitif etkisi vardır.	Ret
H5a: Çalıştıkları birimin sağlık çalışanlarının sürdürümcü liderlik algısı üzerinde anlamlı ve pozitif etkisi vardır.	Ret
H5c: Çalıştıkları birimin sağlık çalışanlarının serbest bırakıcı liderlik algısı üzerinde anlamlı ve pozitif etkisi vardır.	Ret
H6a: Yaşadıkları/görev yaptıkları şehrin sağlık çalışanlarının dönüşümcü liderlik algısı üzerinde anlamlı ve pozitif etkisi vardır.	Ret
H6b: Yaşadıkları/görev yaptıkları şehrin sağlık çalışanlarının sürdürümcü liderlik algısı üzerinde anlamlı ve pozitif etkisi vardır.	Ret
H6c: Yaşadıkları/görev yaptıkları şehrin sağlık çalışanlarının serbest bırakıcı liderlik algısı üzerinde anlamlı ve pozitif etkisi vardır.	Ret

TARTIŞMA VE SONUÇ

Araştırmada sağlık çalışanlarının demografik değişkenlerinin (cinsiyet, yaş, eğitim, pozisyon, çalıştığı birim ve çalıştığı/yaşadığı şehir) liderlik stillerine (dönüşümcü, sürdürümcü ve serbest bırakıcı liderlik) göre liderlik algısı üzerindeki etkisi incelenmiştir. Çalışma konusu olan bağımsız değişkenlerin gruplarına göre farklılaşma ve liderlik stilleri üzerinde anlamlı etkileri olanlar ve ortalama farkları ile etkilerinin düzeyini belirlemek Post Hoc testi (Tukey HSD) uygulanmıştır. Araştırma sonuçları tablolar halinde ayrıntılı olarak sunulmuştur.

Araştırma sonuçları, katılımcıların cinsiyetlerine göre liderlik algısının anlamlı olarak farklılaşmadığı belirlenmiştir. Çalışmanın sonucu Kao vd. (2006, s. 42-44) ve Rehan vd. (2016, s. 4) tarafından ulaşılan sonuçları desteklerken Tatlah vd. (2010, s. 658-660) ve Sürücü vd. (2018, s. 91) tarafından elde edilen sonuçlarla tutarlılık göstermemiştir. Cinsiyette olduğu gibi yaşa göre de liderlik algısının anlamlı olarak farklılaşmadığı belirlenmiştir. Bu sonuç ta önceki çalışmalardan (Kao vd., 2006, s. 42-44; Tatlah vd., 2010, s. 660; Jonesa, Bekhet, 2015, s. 139) tutarlılık göstermiştir ancak diğer çalışmaların (Rehan, Khan, Khan, 2016, s. 4; Alenazi, Muenjohn, McMurray, 2017, s. 25; Sürücü vd., 2018, s. 92) sonucunu desteklememiştir. Bütün olarak anlamlı bir şekilde farklılaşmayan liderlik stilleri ve yaş gruplarına göre ortalama farklarının anlamlı olanlarını belirlemek için Post Hoc testi (Tukey HSD) uygulanmıştır. Test sonuçları, 45 yaş ve üstündeki katılımcılar dönüşümcü, sürdürümcü ve serbest bırakıcı liderlik algılarında anlamlı farklılaşma görülmüştür (Tablo 9). Çalışmada ulaşılan eğitim düzeyi ve liderlik algısının anlamlı bir şekilde farklılaşmadığı sonucu Kao vd.'nin (2006, s. 42-44), Tatlah vd.'nin (2010, s. 660) ve Jonesa ve Bekhet'in (2015, s. 139) çalışmaları ile örtüşmekte ancak Alenazi vd.'nin (2017, s. 25) ulaştığı sonuç ile uyumlu değildir. Post Hoc testi sonucuna göre dönüşümcü, sürdürümcü ve serbest bırakıcı liderlik algısı en yüksek olanlar lise mezunu katılımcılar olmuştur (Tablo 10). Katılımcıların pozisyonlarına göre sürdürümcü liderlik ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu tespit edilmiştir ($p < 0,05$). Ancak dönüşümcü ve serbest bırakıcı liderlik stilleri algısı pozisyona göre anlamlı bir şekilde farklılaşmamıştır. Bu sonuç Kao vd.'nin (2006, s. 44) bu alandaki çalışmalarının sonucunu desteklemiştir. Ancak bu alanda yapılan Tatlah vd.'nin (2010, s. 660) çalışmasının sonucu ile tutarlı değildir. Pozisyon değişkenine göre sadece sürdürümcü liderlik algısı farklılaşırken Post Hoc (Tukey HSD) testi sonucu, ne

sürdürümcü ne de dönüşümcü liderlik algısının pozisyon gruplarına göre farklılaşmayıp serbest bırakıcı liderlik algısı bakımından idari personel, hemşire yardımcısı/hasta bakıcı/yardımcı hizmetler ve ebe pozisyonları ortalamalarının anlamlı bir şekilde farklılaştığı görülmüştür (Tablo 11). Bu sonuç, idari personel, hemşire yardımcısı/hasta bakıcı/yardımcı hizmetler pozisyonundaki personelin diğerlerine göre daha rutin bir çalışma düzeni olduğundan liderlik olarak kendilerine çok müdahale edilmediği ve serbest bırakıcı liderlik algılarının yüksek olarak araştırmaya yansıdığı şekline yorumlanmıştır. Katılımcıların liderlik algıları ve çalıştıkları birim arasında anlamlı bir farklılaşma görülmemiştir. Post Hoc (Tukey HSD) testi sonucu da anlamlı bir birimler arası ortalama farkı olmadığını ortaya koymuştur. Katılımcıların liderlik algılarının çalıştıkları/yaşadıkları şehire göre farklılaşmadığı belirlenmiştir. Bu alanda daha yapılmış çalışma bulunmadığından karşılaştırma yapılamamıştır. Ancak Post Hoc (Tukey HSD) testi sonucu dönüşümcü, sürdürümcü ve serbest bırakıcı liderlik algıları bakımından katılımcıların çalıştıkları/yaşadıkları şehire göre anlamlı ortalama farklılaşması olduğu görülmüş ve liderlik algılarının ortalama yüksekliği sırasıyla Trabzon, Diyarbakır ve Bitlis olarak gerçekleşmiştir (Tablo 12).

Araştırmaya katılımın sınırlı olması bu çalışmanın kısıtını oluşturmaktadır. Çalışma üç ilde yapılmış olup katılım analiz için yeterlidir. Ancak daha farklı illerde daha çok kişinin katılımının sağlanması durumunda çalışmanın sonuçlarını daha güçlendirecektir. Çalışmada demografik değişkenlerin liderlik stillerini anlamlı bir şekilde etkilemediği ancak demografik değişkenlerin gruplarının bazıları bakımından liderlik stillerinin farklılaşması dikkat çekmiştir. Bu sonuç, demografik değişkenlerin spesifik grupları olarak liderlik algılarını etkilediği ortaya çıkarmıştır. Demografik değişkenlerin tek başına (pozisyon ve sürdürümcü liderlik etkileşimi hariç) liderlik stilleri ile anlamlı bir etkileşimi olmazken bu değişkenlerin ayrı ayrı eğitim ile etkileşiminin liderlik stillerini etkilemesi dikkat çekmiştir (Tablo 8). Diğer dikkat çeken sonuç ise MANOVA analizi sonucunda pozisyona göre sürdürümcü liderlik anlamlı etkilenirken Post Hoc (Tukey HSD) testinde pozisyonun gruplarının serbest bırakıcı liderlikle arasında anlamlı ortalama farkı belirlenmiştir. Buna göre organizasyon yöneticilerinin/liderlerinin liderlik stili belirlerken daha spesifik değişkenleri dikkate almaları ve bireyleri/takipçileri dikkate alırken onları çok yönlü değerlendirmeleri ve tanımları onları etkileme güçlerini artırmalarına katkı sağlayacaktır.

KAYNAKÇA

- Akan, D., Yıldırım, İ. ve Yalçın, S. (2014). Okul müdürlerinin liderlik stili ölçeği. *Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi*, 13(51), 392-415. doi.org/10.17755/esosder.28743
- Akım, F. (2005). *Liderin/yöneticinin kriz iletişimindeki rolü ve önemi*. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
- Aksu, A. (2009). Kriz yönetimi ve vizyoner liderlik. *Journal of Yaşar University*, 4(15), 2435- 2450. <https://dergipark.org.tr/tr/pub/jyasar/issue/19127/202971>
- Alenazi, F., Muenjohn, N., ve McMurray, A. (2017). The effect of demographic characteristics on leadership behaviour. *World Journal of Management*, 8(1), 15 – 31.
- Bademci, V. (2006). Güvenirliği doğru anlamak ve bazı klişeleri yıkmak: Bilinenlerin aksine, Cronbach'ın alfa katsayısı, negatif ve “-1” den küçük olabilir. *İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*. 7(12), 3-26.
- Bakan, İ. ve Büyükbese, T. (2010). Liderlik “türleri” ve “Güç kaynakları”na ilişkin mevcut-gelecek durum karşılaştırması: Eğitim kurumu yöneticilerinin algılarına dayalı bir alan araştırması. *KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi*, 12(19), 73-84.
- Bass, B.M. ve Avolio, B.J. (1985). *Improving organizational effectiveness through transformational leadership*. Thousand Oaks, California, USA: Sage.
- Bass, B.M. (1985). *Leadership and performance beyond expectations*. New York, USA: Free Press.
- Bass, B.M. (1996). *A New paradigm for leadership: an inquiry into transformational leadership*. U.S. Virginia: Army Research Institute for the Behavioral and Social Sciences.
- Bass, B.M. (1999). Two decades of research and development in transformational leadership. *European Journal of Work and Organizational Psychology*, 8(1), 9-32. doi.org/10.1080/135943299398410.
- Burns, J.M. (1978). *Leadership*. New York, USA: Harper & Row.

- Cronbach, L. J. (1951). Coefficient alpha and the internal structure of tests. *Psychometrika*, 16, 297-334.
- Demirtaş, H. (2000). Kriz yönetimi. *Kuram ve uygulamada eğitim yönetimi*, 23(23), 353-373. <https://dergipark.org.tr/tr/pub/kuey/issue/10373/126950>
- Düzgün, A. (2020). Kriz yönetiminde etkili liderlik tarzının belirlenmesi: Erzurum ili örneği. *Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi*, 12(23), 492-514. doi.org/10.38155/ksbd.806878
- Elwell, S.M. ve Elikofer, A.N. (2015). Defining leadership in a changing time. *Journal of Trauma Nursing*, 22(6), 312-314. DOI: 10.1097/JTN.0000000000000165
- Fleishman, E. A. ve Harris, E. F. (1962). Patterns of leadership behavior related to employee grievances and turnover. *Personnel Psychology*, 15(2), 43-56. doi.org/10.1111/j.1744-6570.1962.tb01845.x
- Halis, M. ve Guliyev, R. (2019). Liderlik davranışlarının liderlik çıktılarına etkisi: Azerbaycan ve Türkiye açısından bir karşılaştırılma. *Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 21(4), 157-191.
- Hayran M. ve Hayran M. (2011). *Sağlık araştırmaları için temel istatistik*. (Birinci Basım), Ankara: Omega Araştırma.
- İbrahinoğlu, N. (2011). İşletmelerde liderlik ve kriz yönetimi ilişkisi. *Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 10(2), 731 -747. <https://dergipark.org.tr/tr/pub/jss/issue/24242/257001>
- Jackson, S., Sakuma, S. ve DeVol, P. (2015). The complexity in defining leadership: How gifted students' backgrounds influence their understanding of effective leadership. *NCSSS Journal*, 20(1), 40-46.
- James, E. H. ve Wooten, L. P. (2004). Leadership in turbulent times: Competencies for thriving amidst crisis. *SSRN Electronic Journal*. <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.555966>
- Jonesa, S.K. ve Bekhet, K.E. (2015). Leadership styles and personal demographic profile: An empirical study on private business organizations in Egypt. *International Journal of Sciences: Basic and Applied Research (IJSBAR)*, 20(2), 127-147

- Kao, H., Craven, A.E. ve Kao, T.-Y. (2006). The relationship between leadership style & demographic characteristics of taiwanese executives. *International Business & Economics Research Journal*, 5(2), 35-48.
- Likert, R. (1967). *The human organization*. New York, USA: McGraw-Hill.
- Parry, K. ve Proctor-Thomson, S. (2002) Leadership, culture and performance: The case of the New Zealand public sector. *Journal of Change Management*, 3(4), 376-399. doi.org/10.1080/714023843
- Pearson, C.M., Misra, S. K., Clair, J.A. ve Mitroff, I.I. (1997). Managing the unthinkable. *Organizational Dynamics*, 26(2), 51-64. [doi.org/10.1016/S0090-2616\(97\)90005-X](https://doi.org/10.1016/S0090-2616(97)90005-X)
- Peker, O. ve Aytürk, N. (2000). *Etkili yönetim becerileri öğrenilebilir ve geliştirilebilir*. Ankara: Yargı Yayınevi.
- Rehan, M.H., Khan, F.U. ve Khan, I. (2016). The impact of demographics upon the leadership styles and the quality management practices. *Journal of Resources Development and Management*, 20, 1-7.
- Roberts, N. C. (1985). Transforming leadership: A process of collective action. *Human Relations*, 38(11), 1023–1046. doi.org/10.1177/001872678503801103
- Sabuncuoğlu, Z. ve Vergiliel Tüz, M. (1998). *Örgütsel psikoloji*. İstanbul: Alfa Basım Yayım Dağıtım.
- Sekaran, U. (2003). *Research methods for business: A skill-building approach*. Fourth Edition, USA: John Wiley & Sons, Inc.
- Sellgren, S., Ekvall, G. ve Tomson, G. (2006). Leadership styles in nursing management: preferred and perceived. *Journal of Nursing Management*, 14(5), 348–355. doi.org/10.1111/j.1365-2934.2006.00624.x
- Sürücü, L., Yeşilada, T. ve Maşlakçı, A. (2018). The relationship between socio-demographic properties and leadership perceptions of employees. *OSR Journal of Business and Management (IOSR-JBM)*, 20(2), 88-96. doi: 10.9790/487X-2002108896

- Swisher, L.L., Beckstead, J.W. ve Bebeau, M.J. (2004). Factor analysis as a tool for survey analysis using a professional role orientation inventory as an example. *Physical Therapy*, 84(9), 784-799.
- Tağraf, H. ve Arslan, N.T. (2003). Kriz oluşum süreci ve kriz yönetiminde proaktif yaklaşım. *Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi*, 4(1), 149-160.
- Tanrıverdi, H. ve Paşaoğlu, S. (2014). Dönüşümcü liderlik, örgütsel adalet ve iş tatmini arasındaki ilişkileri belirlemeye yönelik okul öncesi öğretmenleri üzerinde bir araştırma. *Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi*, 13(50), 274-293.
- Tatlah, I.A., Quraishi, U. ve Hussain, I. (2010). A survey study to find out the relationship between leadership styles and demographic characteristics of elementary and secondary school teachers. *Educational Research and Review*, 5(9), 655-661.
- Tavanti, M. (2008). Transactional Leadership. A. Marturano, & J. Gosling içinde, *Leadership: The Key Concepts* (s. 166-170). New York: Routledge.
- Ural, A. ve Kılıç, İ. (2006). *Bilimsel araştırma süreci ve SPSS ile veri analizi*. (Genişletilmiş İkinci Baskı), Ankara: Detay Yayıncılık.
- Vilas-Boas, O. T., Davel, E. P. B. ve Bispo, M. de S. (2018). Leadership as cultural practice. *Revista de Administração Mackenzie*, 19(1), 2-23. doi 10.1590/1678-6971/eRAMG180076
- Yaşlıoğlu, M. (2017). Factor analysis and Validity in social sciences: Application of exploratory and confirmatory factor analyses. *Istanbul University Journal of the School of Business*, 46 (Special Issue), 74-85.
- Yiğit, S. ve Yazarken, H. (2014). Liderlik tarzı ile mesleki bağlılık arasındaki ilişkinin incelenmesi. *Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*(41), 71-84.
- Yukl, G. (2002). *Leadership in organizations*. 5th edn. New Jersey, USA: Prentice Hall.